

O‘ZLASHMA SO‘ZLARNING EKSTRALINGVISTIK VA INTRALINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Abduraxmanova Nigora Sultanbayevna

Islom Karimov nomidagi

Toshkent Davlat Texnika universiteti

“Chet tillar” kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10776270>

Annotatsiya: Ma’lumki, o‘zlashma so‘zlar ko‘p hollarda o‘zga til sohiblarining turmush tarzidan kelib chiqadigan milliy-madaniy xususiyatlarini ifodalaydi. Shundan kelib chiqqan holda o‘zlashma so‘zlar ikki: tilga oid bo‘lmagan, tildan tashqari yoki ijtimoiy sabablardan kelib chiqadigan ekstralingvistik shuningdek, tilga oid intralingvistik xususiyati guruhlariga ajratiladi. Bunday bo‘linish shartli bo‘lib, har bir alohida holatda o‘zlashtirish asosan bitta sabab bilan emas, balki ba’zi hollarda ulardan bittasi hal qiluvchi bo‘lsa ham ekstralingvistik va intralingvistik sabablarning butun majmuasi bilan izohlanadi.

Kalit so‘zlar: ma’daniyat, bilingvizm, integratsiya, ekstralingvistika, intralingvistika, termin.

Madaniyatlararo aloqalar til boyligining bilingvalar sonining ko‘payishiga, shuningdek, bir xalqning boshqasiga madaniy ta’siriga olib keladi va bu bilan dunyoning iqtisodiy, siyosiy va madaniy integratsiyasiga katta hissa qo‘shadi. V.M.Aristova, C.B.Mangushevlarning nuqtai nazariga ko‘ra, *bilingvizm*¹ yoki *ikki tillik* ravon gaplashish va nutqiy muloqot shartlariga qarab ikki tildan galmalgandan foydalanish kabi, o‘zlashtirish jarayonida juda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu jarayonda turli xil madaniyat vakillarining o‘zaro aloqalari jarayonida donor-tilning ustunligi, obro‘li va vakolatli o‘zlashma birliklar manbasiga aylanishi ham kuzatiladiki, bu ayni paytda donor-tilni o‘rganishga qiziqishning ortishiga, undan so‘z o‘zlashtirish urfga aylanishi va ushbu tildan tarjima qilish hajmining ko‘payishiga olib keladi.

Bugungi kunda *madaniyatlararo aloqalarning* quyidagi uchta turini ko‘rsatib o‘tish mumkin:

1. Xalqlar o‘rtasidagi bevosita og‘zaki aloqalar bu ayniqsa ikki qo‘shni xalq orasida ko‘p uchraydi.

2. Har xil matnlar, masalan, xalqaro shartnomalar, ish yozishmalari, reklama prospektlari, ommaviy axborot vositalaridagi maqolalar va shu kabilar orqali amalga oshirilgan yozma aloqalar.

¹ Аристова В.М. Англо-русские языковые контакты (англизмы в русском языке). Ленинград: Ленинградский университет», 1978. – 152с.

3. Matn, ovoz va grafik tasvirlarni raqamli ma'lumotlarga birlashtirish asosida ishlab chiqilgan va Internet, xususan elektron pochta orqali amalga oshirilgan multimediyalar aloqalari². Xalqlar o'rtasida og'zaki muloqat shaklidagi bevosita aloqalar faqat ikki qo'shni xalq doirasida cheklanmaydi.

Bugungi kunda dunyo xalqlari o'rtasida iqtisodiy va ijtimoiy madaniy aloqalarni miqyosining tobora kengayib borayotgani, bevosita muloqat qatoriga onlayn muloqat turining ham kirib kelishi, masofadan turib ta'lim olish shakllari bevosita muloqat doirasini nihoyatda kengaytirdi. Biroq ta'kidlash kerakki, turli xalqlar o'zaro aloqalar tabiati va ular natijasida u tildan bu tilga o'zlashtirilgan so'zlarning miqdori o'rtasidagi munosabatlar holatini aniqlash ancha murakkab. Aytish joizki, siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarning kuchayishi har doim ham so'z o'zlashtirishning faol jarayoniga olib kelavermaydi va aksincha, munosabatlarning zaiflashi o'zlashtirish jarayonining susayishiga ham olib kelmaydi.

Termin-leksemalar ixtiyoriy til leksikonining tillararo yuqori muvofiqlik darajasiga ega guruhi hisoblanadi. Ular, odatda, so'z qiyofasidagi kichik o'zgarish bilan boshqa tildan o'zlashtiriladi, shu sababli ba'zan tilni chuqur bilmay turib ularning ma'nosini taxmin qilish mumkin. Masalan, *aeroporto*, *cetering* (ovqat va ichimliklar ta'minoti xizmati), *B&b* (*B&b* – *Bed and Breakfast*, ya'ni tunash hamda nonushta qilish imkonini beradigan mehmonxona). Nazariy jihatdan ixtiyoriy termin o'zi ifodalaydigan tushunchaning yaratilish makonida paydo bo'ladi. Masalan, turizm terminologiyasidagi *cetering* tushunchasi ingliz tilidan olingan, chunki xizmat ko'rsatishning ma'lum turi sifatida dastlab ingliz madaniyatida yuzaga kelgan. Termin ishlatilish sohasidan tashqari, iste'molga kirish davri, geografik kelib chiqishiga ko'ra umumiylik kasb etishi mumkin. Bu sivilizatsiya jarayoni, mamlakatlarning iqtisodiy geografik imkoniyatlari, tarixiy-madaniy asoslari hamda ijtimoiy siyosiy sharoitlari jihatidan xususiylashuvi oqibatida namoyon bo'ladi. Masalan, ko'plab tibbiy terminlar lotin tilidan o'zlashtirilgan, zero, lotin tili asosiy yozma adabiyot vositasi bo'lgan Qadimgi Rim imperiyasi antik davr yangi bilim va fan taraqqiyoti o'chog'i bo'lgan. Turli itlarning zotlari, urush va jang san'atining asosiy strategiyasi hamda tushunchalari esa nemis xalqi madaniyati mahsuli. Bu holatni keltirib chiqaruvchi omillarni ma'lum tarixiy sharoit va hodisalar bilan bog'lash hech kimda qiyinchilik tug'dirmasa kerak. Turizm terminlariga keladigan bo'lsak, ularning kelib chiqishi hamda iste'molga kiritilishida dominanta rolini ingliz tili bajaradi. Zero, ingliz

² Цэндсүрэн С. Англицизмы в деривационно-лексикографическом аспекте: На материале русского и монгольского языков: Автореф. дис. канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003. – 21с.

madaniyati, birinchidan, turizm faoliyatiga asos solib, umumjahon taraqqiyotiga o'zining salmoqli hissasini qo'shgan bo'lsa, ikkinchidan, bugungi kunda jahondagi turizm yuqori darajada rivojlangan mamlakatlarning asosiylari inglizabon o'lkalar ekanligi bunga ta'sirini ko'rsatgan. Xalqaro turizm statistikasiga oid muvaqqat yo'riqnoma Birlashgan millatlar tashkilotining 1976 yildagi sammitida ma'qullangan, hujjat 1978 yilda nashr etilib, keng ommalashtirilgan. BMT Komissiyasi yo'riqnomaning vaqtinchalik ekanligi, juda ko'p istiqbolli ishlar amalga oshirilishi kerakligi, ayniqsa, Jahon turizm tashkilotining faoliyatiga urg'u bergan³. Xuddi shu muassasa tomonidan 1953 yilda «international visitor», ya'ni «xalqaro tashrif buyuruvchi (mehmon)» tushunchasi iste'molga kiritilib, turizm terminshunosligining zamonaviy poydevoriga asos solingan. Hozirgi kunda 1991 yil Ottavada o'tkazilgan Sayohat va turizm statistikasi xalqaro konferensiyasida qabul qilingan qarorlar asosida yangi hisobot tayyorlangan. Bu hujjatga asosan yangi tatbiq qilingan, keyinchalik amaliyotga kiritiladigan turizm terminlari quyidagi mezonlarga javob berishi kerak:

- 1) izoh, klassifikasiyalar rivojlangan hamda rivojlanayotgan mamlakatlarni hisobga olgan holda umumjahon amaliy qo'llanish doirasiga ega bo'lishi;
- 2) oddiylik, aniqlikka urg'u berishi;
- 3) ular imkon qadar demokratiya, transport tizimi, biznes, xalqaro migrasiya, to'lovlar balansi, milliy hisob tizimlari kabi hozirgi xalqaro standart va klassifikasiyalar bilan hamohang bo'lishi;
- 4) amaliy turizm so'rovnoma, tadqiqotlarda o'lchab bo'ladigan, raqamlarda ifodalash mumkin bo'lgan darajada sodda bo'lishi lozim.

So'zlarni intensiv o'zlashtirish iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalar unchalik rivojlanmagan mamlakatlarda ham amalga oshishi mumkin. XX asr oxiri - XXI asr boshlarida inglizcha o'zlashmalarining keng tarqalishi ingliz va boshqa tillarda so'zlashuvchilar o'rtasida bevosita aloqalar bo'lmaganda ham amalga oshmoqda. Buni ingliz tilining xalqaro til sifatidagi nufuzli yuqorilab ketgani bois butun jahonda uzoq-yaqin mamlakatlarning barchasida o'rganilishi misolida ko'rish mumkin. Ikki xalq o'rtasidagi yaxshi o'rnatilgan aloqalar bir tomonlama o'zlashtirish jarayoni bilan ham tavsiflanishi mumkin. Jumladan, rus, o'zbek va ingliz tillari aloqasida rus va o'zbek tillariga inglizcha o'zlashmalar ko'plab kirib kelgani holda mazkur tillardan ingliz tiliga juda oz miqdordagi so'zlar o'zlashtirilayotganini ko'rsatib o'tish mumkin. Ilg'or mamlakatdan ilmiy kashfiyotlar, texnik yutuqlar va tajribaning qabul qilinishi, uning rasmiy tilidan

³ United Nations. Recommendations on tourism statistics, New York, 1994. – P.20.

xorijiy soʻzlar oqimining kirib kelishiga olib keladi. *Bir xalqning boshqasiga madaniy taʼsiri* bitta millat maʼlum texnik, ilmiy, siyosiy, diniy ustunlikda yoki hech boʻlmaganda sanab oʻtilgan sohalarning bittasida yetakchilik qilgan holda boshqa millat va uning lugʻat tarkibiga kuchli taʼsir koʻrsatadi. Shuningdek, G.Paul fikricha, madaniy aloqalarda tillardan oʻzlashtirish hollari ham mumkin. Voqelikni boshqa xalqlarning turmush tarzini oʻz soʻzlari bilan yetkazish zarurati tufayli ham amalga oshiriladi⁴. Bunday soʻzlar milliy realiyalar deb ataladi va hamisha asliyatda oʻzlashtiriladi. Bu oʻrinda shuni alohida qayd etish kerakki, donor-tilning obroʻsi koʻplab tillarga bir tildan oʻzlashmalar oʻtishiga va internatsionalizmning paydo boʻlishiga olib keladi. Aksariyat holatlarda kelib chiqishi yunon-lotin tiliga borib taqalgan boʻlgan eng koʻp oʻrganilgan «yevropeizm - internatsionalizmlar oʻrniga, 1970 yillardan boshlab ingliz tilining mislsiz tarqalishi oqibatida, ingliz tilidan kelib chiqqan internatsional soʻzlar koʻpaymoqda⁵. Agar XVI-XVII asrlarda fan va taʼlimda lotin tili oʻsha davrning xalqaro siyosat tili - fransuz tilining hukumronligi, iqtisodiy aloqalarda ustuvor boʻlgan ispan va golland tillariga ingliz tili ustun kela olmasligini taʼkidlangan boʻlsa, XVIII asrning ikkinchi yarmidan boshlab rivojlangan Yevropa davlatlarida va dunyodagi barcha rivojlanayotgan mamlakatlarda tez tarqalayotgan ingliz tilining oʻrni haqida koʻproq optimistik qarashlar xarakterlidir. AQSH prezidenti Jon Adamsning 1780 yilda Kongressga yoʻllagan nutqida: “Avvalgi zamonda lotin yoki hozirgi davrda fransuz tillariga qaraganda, ingliz tili kelajakda va keyingi asrlarda butun jahon tilining rolini koʻproq darajada oʻynashi taqdirda belgillangan” degan bashorati hammaga tanishdir.

Reference:

1. Yusupova, N., [Nigmatovna]. (2024). ANALYSIS OF TECHNOLOGY AND METHODS OF USING MIXED EDUCATION IN TEACHING ENGLISH. Innovations in Technology and Science Education, Vol. 2 No. 17 (2023)(17), 472–479.
2. Yusupova, N. (2021b). ZAMONAVIY OʻQITISH METODLARIDA ROL OʻYINLARINI KENG QOʻLLANILISHI: WIDE USE OF ROLE GAMES IN MODERN TEACHING METHODS. FAN, TAʼLIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 2(2181–1776), 2. <https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1013/981>
3. Юсупова, Н. Н. (2021). ПРИМЕНЕНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Экономика и социум, (4-2 (83)), 1248-1253.

⁴ Пауль Г. Принципы истории языка. Пер. с нем. Под ред. А.А.Холодовича. Москва: Иностран. лит-ры, 1960. –С. 63.

⁵ Кристал Д. Английский язык как глобальный / Пер. с англ. Москва: Весь Мир, 2001. – С.5.

4. Yusupova, N., [Nigmatovna]. (2024b). INCREASING STUDENT'S INTEREST IN ENGLISH LANGUAGE IN MIXED EDUCATION TECHNOLOGY. "PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION," Vol. 1 No. 18 (2024)(Vol. 1 No. 18 (2024): PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION), 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10636443>
5. Yusupova, N., [Nigmatovna]. (2023b). PEDAGOGIK TA'LIM KLASTERI MUHITIDA ARALASH TA'LIMNI QO'LLASH TEXNOLOGIYASI. Innovative Development in Educational Activities, 2(19), 5. <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1699/2717>
6. Yusupova, N., [Nigmatovna]. (2021c). The involvement of teacher's: calling students to speak. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR), 5(2), 68-71. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=1606850095046738607&btnI=1&hl=ru>
7. Xamrayeva Nilufar. (2024). SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE AND SOCIOCULTURAL ASPECT OF LANGUAGE. Innovations in Technology and Science Education, 2(17), 466-471. Retrieved from <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/2368>
8. Xamrayeva, N. ., & Olimova , M. . (2023). SOTSIOLINGVISTIKA VA DIALEKTOLOGIYA. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 2(6), 149-154. извлечено от <http://www.econferences.ru/index.php/tafps/article/view/4872>
9. Xamrayeva, N. ., & Olimova , M. . (2023). SOTSIOLINGVISTIKA VA DIALEKTOLOGIYA. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 2(6), 149-154. извлечено от <http://www.econferences.ru/index.php/tafps/article/view/4872>
10. Azamatovna, B. S., & Salijanovna, I. S. (2020). Classification of could words in german and Uzbek. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(6), 7333-7339.
11. Bekmuratova, S. A. (2019). GRAMMATIC FEATURES OF DOUBLE WORDS IN GERMAN AND UZBEK LANGUAGES. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(5), 248-252.